

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846555>

УДК 62

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ОСТРОВА МИНКОВСКОГО

Д.С. Север, Н.К. Щербаха,
магистранты 1 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи»

М.М. Смирнова,
научный руководитель,
асс.,
ДВФУ,
г. Владивосток

Аннотация: В статье рассматривается моделирование микрополосковой антенны с патчем фрактальной геометрии. Важное место в статье занимает анализ полученных характеристик и оценка перспектив применения антенны. Используя программную среду Ansys HFSS, авторы предоставляют модель конструкции. Главное внимание обращается на то, что моделируемая антенна обладает фрактальной, выгодной в аспекте компактности, структурой. Констатируется, что разработка удовлетворяет заложенным в её концепцию характеристикам. Приведены графики, описывающие основные параметры. В заключение кратко описываются области применения антенны.

Ключевые слова: микрополосковая антенна, Ansys, фрактал, коэффициент отражения

MODELING A FRACTAL MICROSTRIP ANTENNA BASED ON THE MINKOWSKI ISLAND ALGORITHM

D.S. Sever, N.K. Shcherbakha,
1th year masters, ex. " Infocommunication technologies and communication
systems"

M.M. Smirnova,
Scientific Director,
Assistant,
FEFU,
Vladivostok

Annotation: The article deals with the modeling of a microstrip antenna with a patch of fractal geometry. An important place in the article is occupied by the analysis of the obtained characteristics and the assessment of the prospects for using the antenna. Using the Ansys HFSS software framework, the authors provide a design model. The main attention is drawn to the fact that the simulated antenna has a fractal structure that is advantageous in terms of compactness. It is stated that the development meets the characteristics laid down in its concept. The graphs describing the main parameters are given. Finally, the application areas of the antenna are briefly described.

Keywords: microstrip antenna, Ansys, fractal, reflectance

Физическая реализация на основе укоренившейся в моделировании антенн евклидовой геометрии накладывает множество ограничений на способность антенны обеспечивать гибкое изменение характеристик излучения. Эта особенность микрополосковой антенны в большинстве случаев может быть достигнута с потерей малогабаритности.

Фрактальный подход, рассматриваемый в данной работе, позволяет достигнуть хороших значений усиления и направленности с сохранением малых размеров устройства, а иногда и с уменьшением.

Производится моделирование микрополосковой фрактальной антенны в программе ANSYS HFSS [1-4].

На рисунке 1 представлена выполненная в программной среде модель микрополосковой антенны.

Механизм итерационного преобразования в данном случае заключается в последовательном удалении из каждой сторон исходного прямоугольного патча прямоугольников с длинами, равными трети от соответствующей стороны, при этом величина ширины каждого прямоугольника соответствует шестой части от величины стороны [5]:

$$l = \frac{W}{3}; \frac{L}{3}, d = \frac{W}{6}; \frac{L}{6}. (1)$$

Рисунок 1 – Модель фрактальной микрополосковой антенны на основе первой итерации острова Минковского

Выбор точки питания в фрактальной геометрии играет важную роль, поскольку от этого будет зависеть резонансное распределение на частотном спектре, образования новых резонансов, формы диаграмм направленности [6].

Выбранная точка питания располагается в следующих координатах:

- по оси X – 0,6 мм от геометрического центра антенны;
- по оси Y – 0,4 мм от геометрического центра антенны.

Результаты графика частотной зависимости коэффициента отражения антенны, с данной точкой подключения представлен на рисунке 2.

Из графика частотной зависимости коэффициента стоячей волны видно (рис. 3), что значения коэффициентов для частот 17,17 ГГц и 22,82 ГГц близки к 2, что говорит о наличии весомого количества потерь в конструкции.

Рисунок 2 – Частотная зависимость коэффициента отражения в пределах 10-50 ГГц (маркеры m3 и m6 обозначают резонансные частоты на графике)

Рисунок 3 – Частотная зависимость коэффициента стоячей волны (маркеры на резонансных частотах)

Появление многодиапазонных свойств у антенны сказывается на коэффициенте усиления антенны [7]. На частоте 17,17 ГГц коэффициент усиления равен 5,13 дБ. Коэффициент направленного действия равен 5,52 дБ. Данная антенна применима на практике, к примеру, в спутниковой радиосвязи и радиолокации, несмотря на сравнительно небольшое усиление и наличие потерь, связанных с относительно высоким значением коэффициента стоячей волны – 1,749. Данную проблему можно скорректировать путём установки специального антенного тюнера в точке питания [8].

Список литературы

- [1] Ахумян А.А. Микрополосковая фрактальная антенна минковского S-диапазона. / А.А. Ахумян. // ИРФЭ НАН РА. – 2011. № 2. 207-213 с.
- [2] Бабичев Д.А. Разработка и исследование микрополосковой антенны на основе фрактального подхода. / Д.А. Бабичев. // Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ". – 2016. 36-41 с.
- [3] Шишаков К.В. Моделирование антенн и элементов тракта. / К.В. Шишаков. // Ижевский государственный технический университет. – 2009. 5-7 с.
- [4] Абдыраева Н.Р. Особенности беспроводной широкополосной связи LTE с использованием фрактальной антенны на основе кривой Коха. / Н.Р. Абдыраева. // Бюллетень науки и практики. – 2018. Т. 4. № 3. 166 с.
- [5] Kavitha K. Design of microstrip fractal antenna for vehicle to vehicle communication. / K. Kavitha. // Velammal College of Engineering and Technology. – 2020. № 14. 1131-1134 с.
- [6] Kaloliya V. Design and Implementation of Fractal Antenna. / V. Kaloliya. // Institute of Technology, Nirma University. – 2015. 3 с.
- [7] Madhava Reddy Kota. Silicon nitride 60 GHz antenna for IoT applications. // DETI, University of Aveiro. – 2021. 1-3 с.
- [8] Harini V. Performance Analysis of an Extended Sierpinski Gasket Fractal Antenna for Millimeter-wave Femtocells Applications. / V. Harini. // Wireless Personal Communications. – Издательство: Springer Nature, 2021. 6-30 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Akhumyan A.A. Minkowski S-band microstrip fractal antenna. / A.A. Akhumyan. // IRFE NAS RA. – 2011. No. 2. 207-213 p.
- [2] Babichev D.A. Development and research of a microstrip antenna based on a fractal approach. / YES. Babichev. // St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI". – 2016.36-41 p.
- [3] Shishakov K.V. Modeling of antennas and elements of the path. / K.V. Shishakov. // Izhevsk State Technical University. – 2009. 5-7 p.
- [4] Abdyaeva N.R. Features of LTE wireless broadband communication using a fractal antenna based on the Koch curve. / N.R. Abdyaeva. // Bulletin of Science and Practice. – 2018. Vol. 4. No. 3. 166 p.
- [5] Kavitha K. Design of microstrip fractal antenna for vehicle to vehicle communication. / K. Kavitha. // Velammal College of Engineering and Technology. – 2020. No. 14. 1131-1134 p.
- [6] Kaloliya V. Design and Implementation of Fractal Antenna. / V. Kaloliya. // Institute of Technology, Nirma University. – 2015. 3 p.

[7] Madhava Reddy Kota. Silicon nitride 60 GHz antenna for IoT applications. // DETI, University of Aveiro. – 2021. 1-3 p.

[8] Harini V. Performance Analysis of an Extended Sierpinski Gasket Fractal Antenna for Millimeter wave Femtocells Applications. / V. Harini. // Wireless Personal Communications. – Publisher: Springer Nature, 2021. 6-30 p.

© Д.С. Север, Н.К. Щербача, 2021

Поступила в редакцию 7.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Север Д.С., Щербача Н.К. Моделирование фрактальной микрополосковой антенны на основе алгоритма острова Минковского // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 61-66. URL: <https://ip-journal.ru/>